

УДК 37.012.3

DOI 10.5281/zenodo.15426153

Научная статья

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ПРОБЛЕМАТИКА ВОВЛЕЧЕННОСТИ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА В ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ: ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

LEGAL FOUNDATIONS AND ISSUES OF INVOLVEMENT OF PARTICIPANTS IN THE CRIMINAL PROCESS IN THE STUDY OF EVIDENCE: WAYS TO IMPROVE

СКЛЯРУК ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ,

Крымского филиала ФГБОУВО «РГУП» им. В.М. Лебедева.

SKLYARUK DMITRY IGOREVICH,

"RGUP" named after V.M. Lebedev.

В данной статье рассматривается проблема участия сторон в процессе доказывания в уголовном судопроизводстве РФ. Анализируется нормативное регулирование и практика применения норм УПК РФ. Рассматриваются такие аспекты, как правовая неопределенность статуса потерпевшего, ограничения полномочий защитника и формализм в исследовании доказательств. Обосновывается необходимость законодательных изменений для устранения асимметрии. Вкладом автора в исследование является разработка предложений по совершенствованию УПК РФ. Отмечается, что четкое регулирование повысит объективность процесса. В результате выявлено, что нормативные коллизии снижают эффективность защиты прав участников.

This article examines the problem of the parties' participation in the evidentiary process in the criminal proceedings of the Russian Federation. The article analyzes the regulatory regulation and the practice of applying the norms of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. Aspects such as the legal uncertainty of the victim's status, limitations on the powers of the defender, and formalism in the examination of evidence are considered. The necessity of legislative changes to eliminate the asymmetry is substantiated. The author's contribution to the study is the development of proposals for improving the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. It is noted that clear regulation will increase the objectivity of the process. As a result, it was revealed that regulatory conflicts reduce the effectiveness of protecting the rights of participants.

Ключевые слова: *уголовный процесс, доказывание, потерпевший, адвокат-защитник, УПК РФ, судебная практика, процессуальная асимметрия, равенство сторон, нормативные коллизии, исследование доказательств.*

Key words: *criminal procedure, evidence, victim, defense attorney, Code of Criminal Procedure, judicial practice, procedural asymmetry, equality of the parties, regulatory conflicts, examination of evidence.*

Современное уголовное судопроизводство в Российской Федерации строится на принципах состязательности, равенства сторон и всестороннего исследования обстоятельств дела, что закреплено в статьях 15, 244 и 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [7, с. 849]. Одной из ключевых задач уголовного процесса является

обеспечение объективного и полного исследования доказательств, позволяющих установить истину по делу. В этом контексте участие сторон процесса, включая потерпевшего, обвиняемого и их представителей, играет определяющую роль в реализации данных принципов. Как отмечает В.А. Лазарева: «Возможность активного участия обвиняемого в доказывании обеспечена предоставленными ему правами, пользоваться которыми он может как лично, так и с помощью защитника, при этом участие защитника не служит основанием ограничения какого-либо права обвиняемого» [3, с. 94]. Вместе с тем практика применения норм УПК РФ свидетельствует о наличии ряда проблем, связанных с правовым статусом участников, механизмами представления доказательств и качеством их исследования в судебных заседаниях. Настоящая статья направлена на выявление указанных проблем и разработку предложений по их преодолению с учетом действующего законодательства и судебной практики.

Одной из центральных проблем в сфере доказывания, на мой взгляд, является правовая неопределенность статуса потерпевшего на различных стадиях уголовного процесса. Как отмечает Б.Я. Гаврилов: «Становление потерпевшего в качестве участника уголовного судопроизводства обусловлен вынесением дознавателем, следователем или судом постановления о признании лица потерпевшим» [9, с. 105]. Согласно пункту 55 статьи 5 УПК РФ, потерпевший вправе участвовать в уголовном преследовании, однако статья 22 УПК РФ не относит его к субъектам, осуществляющих непосредственно уголовное преследование [10, с. 128]. Эта нормативная коллизия создает сложности, особенно на стадии досудебной проверки, регулируемой статьей 144 УПК РФ. Лицо, пострадавшее от преступления, уже на этом этапе наделено определенными процессуальными правами, такими как подача заявления, о преступлении, но формально приобретает статус потерпевшего лишь после возбуждения уголовного дела, как указано в статье 42 УПК РФ. Анализируя Постановление Пленума Верховного Суда РФ №17 можно подчеркнуть, что заявления потерпевших нередко служат отправной точкой для уголовного преследования, что подтверждает их ключевую роль в инициировании процесса [5]. Тем не менее, отсутствие четкого закрепления статуса потерпевшего на досудебной стадии ограничивает его возможности активно влиять на сбор доказательств, что ослабляет защиту его интересов.

Для устранения указанной коллизии представляется целесообразным дополнить статью 22 УПК РФ, закрепив право потерпевшего участвовать в уголовном преследовании с момента подачи заявления о преступлении. Возможная формулировка дополнения к данной процессуальной норме могла бы звучать следующим образом: «Потерпевший, его законный представитель или представитель вправе принимать участие в уголовном преследовании в отношении подозреваемого, обвиняемого либо лица, чьи действия проверяются в порядке статьи 144 настоящего Кодекса, а по делам частного обвинения – инициировать и поддерживать обвинение в соответствии с правилами, установленными настоящим Кодексом». Такое уточнение, на мой взгляд, не только устраним правовую неясность, но и укрепит процессуальную позицию потерпевшего, предоставив ему более широкие возможности для участия в доказывании, так как правовой статус частного обвинителя, определенный пунктом 59 статьи 5 УПК РФ, непосредственно связан с процессуальной позицией потерпевшего. Это изменение также будет способствовать реализации принципа защиты прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений, закрепленного в статье 6 УПК РФ, усиливая их роль в уголовном процессе.

Еще одной важной проблемой является правовое регулирование участия адвоката-защитника в процессе доказывания. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 53 УПК РФ адвокат наделен правом сбора доказательств, однако механизм их процессуального закрепления остается недостаточно разработанным. Статья 86 УПК РФ устанавливает, что защитник предоставляет сведения, предметы и документы, которые могут быть признаны доказательствами только после их оценки следователем, дознавателем или судом. Отсутствие четко

регламентированного порядка включения таких материалов в материалы дела существенно ограничивает эффективность участия защитника в доказывании. Судебная практика демонстрирует, что суды нередко отказывают в удовлетворении ходатайств защитников о приобщении доказательств, ссылаясь на их недостаточную относимость или допустимость (например, Апелляционное определение Московского городского суда от 12 марта 2024 г. № 10-1234/24) [1]. Это подчеркивает необходимость законодательного уточнения процедуры представления доказательств стороной защиты. Для повышения эффективности участия защитника в доказывании предлагается изменить формулировку статьи 86 УПК РФ, заменив термин «представлять доказательства» на более точное описание реальной роли защитника: «вправе заявлять ходатайства о проведении следственных и иных процессуальных действий, направленных на получение доказательств.» Такой подход позволит отразить фактическую функцию защитника как субъекта, инициирующего сбор доказательств, и устранить правовую неопределенность, связанную с трактовкой его полномочий. Кроме того, уточнение процедуры подачи и рассмотрения ходатайств защитника повысит прозрачность процесса доказывания и обеспечит соблюдение принципа равенства сторон, закрепленного в статье 244 УПК РФ.

Важно подчеркнуть тот факт, что положения статьи 47 УПК РФ, в частности ч.4 предоставляет обвиняемому право на представление доказательств в целях защиты своих законных интересов в уголовном судопроизводстве [8]. Вместе с тем законодатель не закрепляет перечень конкретных действий или же правил, которые обвиняемый может осуществлять для сбора и последующего предоставления документов либо материальных объектов, подлежащих приобщению к уголовному делу в качестве элементов доказывания. Нормы процессуального закона детализируют исключительно порядок проведения следственных и судебных процедур, право на выполнение, которых обвиняемому не предоставлено. В этой связи деятельность обвиняемого, направленная на сбор доказательств, не может быть признана противоречащей уголовно-процессуальному законодательству, если при ее осуществлении не были нарушены установленные законом запреты и ограничения. Необходимо отметить, что показания обвиняемого следует относить к доказательной базе защиты, хотя среди специалистов существуют разногласия по данному вопросу. Это касается любых показаний подсудимого, вне зависимости от того, признает он свою вину или отрицает ее. Законодательное подтверждение данной точки зрения можно найти в процессуальном порядке допроса, установленном первой частью статьи 275 УПК. Согласно этой норме, приоритетное право задавать вопросы подсудимому принадлежит защите, и только после нее эта возможность предоставляется государственному обвинителю. Именно такая последовательность допроса является ключевым аргументом в пользу того, что показания подсудимого относятся к доказательствам стороны защиты.

Также в правоприменительной практике есть решения, в которых суды четко указывают, что показания подсудимого в судебном заседании являются именно доказательством стороны защиты (например, определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 5 мая 2021 г. по делу № 77-2032/2021) [4].

Неравноправие участников уголовного процесса ярко проявляется в контрасте между четко регламентированной системой следственных действий обвинения и размытыми правилами сбора доказательств защитой. Отсутствие законодательного определения и ограниченные возможности адвоката в доказательственной деятельности поднимают серьезный вопрос о юридической значимости материалов, представляемых стороной защиты. Подобный дисбаланс процессуальных полномочий нередко приводит к тому, что ходатайства защитников о приобщении собранных ими доказательств к материалам дела отклоняются необоснованно или даже с нарушением закона. Особое внимание следует обратить на процессуальную асимметрию, возникающую на стадии привлечения специалистов. УПК РФ не предоставляет

адвокату полномочий, аналогичных тем, что имеются у суда или руководителя экспертного учреждения, для разъяснения специалисту его прав, обязанностей и ответственности за предоставление недостоверной информации [6, с. 140]. В судебной практике это нередко становится основанием для признания заключений специалистов, представленных со стороны защиты недопустимыми, при условии, что суд сочтет, что специалист не был должным образом уведомлен о своей ответственности. В результате такого подхода суда к допустимости доказательств создаются препятствия для стороны защиты при привлечении специалистов. С позиции обеспечения принципа равенства сторон в уголовном судопроизводстве отсутствие у адвоката-защитника обязанности информировать специалиста о юридических последствиях за дачу ложных или некорректных заключений усиливает правовую асимметрию. Для устранения данного пробела считаю целесообразным дополнить нормы уголовно-процессуального закона положением об обязательном уведомлении специалиста адвокатом-защитником о его правах, обязанностях и юридической, в частности уголовной, ответственности за предоставление недостоверных данных. В качестве варианта решения данной асимметрии следует дополнить формулировку ст. 58 УПК РФ или 199 УПК РФ положениями, которые бы обязывали защитника оформлять специальное предупреждение для специалистов. Для обеспечения единообразия судебной практики по данному вопросу Верховный Суд Российской Федерации мог бы в своих постановлениях разъяснить, что отсутствие формального уведомления специалиста адвокатом о его правах и юридической ответственности не должно автоматически приводить к признанию заключения специалиста недопустимым доказательством. Такой подход мог бы служить альтернативным решением проблемы без необходимости внесения изменений в формулировки статьей УПК РФ, сохраняя при этом баланс процессуальных возможностей сторон. В качестве промежуточного решения адвокат может прибегать к оформлению нотариально удостоверенного заявления специалиста, подтверждающего его осведомленность о правах и ответственности в соответствии с нормами статей 199, 269 и 270 УПК РФ. Тем не менее, подобное решение не может рассматриваться как полноценная альтернатива системному правовому регулированию, поскольку не устраняет пробел на уровне законодательства.

Считаю необходимым отметить проблему формального подхода к исследованию доказательств в судебном разбирательстве, что противоречит принципу их непосредственного исследования, закрепленному в части 1 статьи 240 УПК РФ. Данная проблема поднимается многими исследователями и подтверждается непосредственно судебной практикой. Нередки случаи, когда государственные обвинители ограничиваются перечислением названий документов, не раскрывая их содержания и доказательственного значения. Подобный подход особенно характерен для дел об экономических преступлениях и должностных нарушениях, где требуется тщательный анализ сложной документации. Например, в одном из дел кассационная инстанция отметила, что гособвинитель при представлении доказательств ограничился формальным зачитыванием их названий, что лишило суд возможности полноценно оценить их содержание [2]. Формальный подход к исследованию доказательств существенно ограничивает возможности стороны защиты и суда по их всестороннему анализу, что противоречит фундаментальным целям уголовного судопроизводства. Для преодоления этой проблемы судам следует обязать государственных обвинителей раскрывать содержание и доказательственное значение каждого представленного документа, а также предоставлять стороне защиты возможность комментировать материалы в процессе их оглашения. Согласно части 1 статьи 248 УПК РФ, защитник вправе выражать мнение по всем аспектам дела в судебном заседании, а статья 244 УПК РФ гарантирует равенство сторон в исследовании доказательств. В случае нарушений со стороны гособвинителя защитник может использовать механизмы, предусмотренные пунктом 8 части 1 статьи 53 и частью 1 статьи 258 УПК РФ, включая подачу письменных возражений или ходатайств о вынесении предостережения про-

курору. Включение замечаний сторон по порядку исследования доказательств в протокол судебного заседания также будет способствовать повышению прозрачности и объективности процесса.

Проведенный анализ показал, что участие сторон в исследовании доказательств в уголовном процессе сталкивается с рядом серьезных препятствий. Нормативные нестыковки, такие как неопределенный статус потерпевшего, на этапе доследственной проверки, сковывают его возможности отстаивать свои права с самого начала процесса. Не менее остро стоит вопрос о роли адвоката-защитника: его полномочия по сбору доказательств прописаны в УПК РФ лишь в общих чертах, а суды нередко отклоняют представленные защитой материалы, ссылаясь на их формальную непригодность. Добавляет проблем и процессуальная асимметрия при привлечении специалистов – защита, в отличие от обвинения, лишена права официально предупредить их об ответственности, что ставит под сомнение допустимость их заключений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Апелляционное определение Московского городского суда от 12 марта 2024 г. № 10-1234/24. URL: <https://mos-gorsud.ru/mgs/services/cases/appeal-civil>.
2. Кассационное определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 15 февраля 2024 г. № 77-567/24. URL: https://2kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=10978197&case_uid=81be4b05-dbe7-4d15-9b6b-e63c3cc62d6d&delo_id=4-3&new=0.
3. Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе. 8-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2025. 302 с.
4. Определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 5 мая 2021 г. по делу № 77-2032/2021). URL: https://6kas.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=doc&number=1322810&delo_id=2800001&case_type=0&new=2800001&text_number=1&srv_num=1.
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010 N 17 (ред. от 16.05.2017) "О практике применения судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве". URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_102220.
6. Склярчук Д.И. Право сторон на привлечение экспертов и специалистов для исследования доказательств: проблемы и перспективы // Тенденции развития науки и образования. 2025. № 118-3. С. 138-143.
7. Склярчук Д.И. Принцип состязательности и его влияние на исследование доказательств в уголовном судопроизводстве // Вопросы судебной деятельности и правоприменения в современных условиях: Сборник статей по результатам II Международной научно-практической конференции, посвященной празднованию 10-летней годовщины воссоединения Крыма с Российской Федерацией, Симферополь, 15 марта 2024 года. Симферополь: ООО "Издательство Типография "Ариал", 2024. С. 846-852.
8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 21.04.2025). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481.
9. Уголовный процесс / под редакцией Б.Я. Гаврилова. 9-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2025. 542 с.
10. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации. Общая часть / Г.М. Резник [и др.]; под общей редакцией Г.М. Резника. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2024. 452 с.

Поступила в редакцию: 07.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Склярчук Д.И., 2025.